

POLISH SCIENCE JOURNAL

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL

Issue 10(55)

TABLE OF CONTENTS

SECTION: AGRICULTURAL SCIENCE

Alexandre Boulanger (Toronto, Canada)

WATER HARVESTING AND ARCHITECTURE: ROLE OF WATER HARVESTING IN SOUTH FLORIDA	7
---	---

SECTION: ARCHITECTURE

Герасименко Лада Володимирівна, Кононенко Ганна Юрївна,

Братішко Світлана Миколаївна (Харків, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ НА КОЛИШНІХ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЯХ.....	15
---	----

Калмикова Марія Романівна, Янтовська Олена Леонідівна

(Харків, Україна)

ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО: СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО, БЕЗПЕЧНОГО ТА ЗДОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА.....	25
---	----

SECTION: HISTORY SCIENCE

Арипбаева Айнура Канатовна (Қарағанды, Қазақстан)

ҚАЗАҚСТАН ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ АҚПАҢ ТӨҢКЕРІСІНЕ ДЕЙІНГІ ДАМУ ТАРИХЫ.....	35
---	----

SECTION: JOURNALISM

Eva Chudinová, Stanislav Benčíč (Bratislava, Slovakia)

THE CURRENT SOCIAL RESEARCH OF SPOKESPERSONS' ROLE IN MASS MEDIA COMMUNICATION	40
---	----

SECTION: MEDICAL SCIENCE

Umarova Mahfuza Mirzakarimovna (Andijan, Uzbekistan)

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DORIXONALARNI OCHISH TARTIBLARI	49
--	----

Мырзахметова Айдана Талғатқызы, Аширматова Исида Бахитовна

(Нур-Султан, Қазақстан)

ПРОФИЛЬ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К БЫТОВЫМ, ПИЩЕВЫМ И К ПЫЛЬЦЕ СОРНЫХ ТРАВ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НУР-СУЛТАН	53
---	----

SECTION: PEDAGOGY

Iminova Dilnoza (Andijan, Uzbekistan)

BO'LG'USI TARBIYACHILARDA TASHABBUSKORLIKNI RIVOJLANTISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI.....	56
---	----

SECTION: PEDAGOGY

Iminova Dilnoza
ADPI “Maktabgacha ta’lim”
kafedrası o’qituvchisi
(Andijan, Uzbekistan)

BO’LG’USI TARBİYACHILARDA TASHABBUSKORLIKNI RIVOJLANTISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Annotatsiya. *Tarbiyachi yosh avlodni xalqimizning munosib farzandlari qilib tarbiyalashdek muhim va fahrli shu bilan birga ma’suliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining siyosiy yetukligi bolalarning tarbiyalash sifati uchun xalq va jamiyat oldidagi o’z ma’suliyatini anglashga ta’lim - tarbiya ishlarini hal etishga ijodiy yondoshishga o’z maxoratini doimo faollashtirib boorish va hamkasblarning ishdagi o’sishga ko’maklashuviga yordam beradi.*

Kalit so’zlar: *tarbiyachi, bola, pedagog, kasb, mahorat, kelajak, ma’suliyat.*

Аннотация. *воспитатель выполняет важную и в то же время ответственную задачу воспитания подрастающего поколения достойными детьми нашего народа. Политическая зрелость воспитателя способствует осознанию собственной ответственности перед народом и обществом за качество воспитания детей, творческому подходу к решению учебно - воспитательной работы путем постоянного активизации его умений и способности коллег способствовать росту в труде.*

Ключевые слова: *воспитатель, ребенок, воспитатель, профессия, навык, будущее, ответственность.*

Annotation. *The Educator performs an important and heroic task at the same time as educating the younger generation as worthy children of our people. The political maturity of the educator contributes to the realization of his responsibility before the people and society for the quality of the upbringing of children, to the creative co - operation in the solution of educational and educational work, to the continuous improvement of his skills and the promotion of colleagues in the growth of work.*

Keywords: *educator, child, teacher, profession, skill, future, responsibility.*

Kirish. O’zbekiston Respublikasida amalga oshiriladigan ulkan islohatlarning muvaffaqiyatga eng avvalo odamlarning o’z ishlariga ma’suliyat bilan qarashlariga, kundalik mehnat faoliyatida mamalakat taraqqiyotiga hissa bo’lib qo’shiladigan savobli ishlarni qila oshilariga bog’liq. Jamiyatda pedagog (o’qituvchi, tarbiyachi) birinchidan, o’sib kelayotgan avlodni tarbiyalash, ikkinchidan mehnatkash xalqimizga har tomonlama bilim berishdek savobli va ma’suliyatli vazifalarni bajaradi.

Pedagogika – bu kelajak, istiqbol uchun meros qilib qoldiriladigan boylikdir. Bu boylikning qadr-qimmatini shu qadar buyukki, u odamni ma'naviy jihatdan boy qilib, qalbini baxtga, ilohiy nurga to'ldiradi. Dunyoda biror kimsa yo'qki, uning ustozini bo'lmasa. Ustozning eng buyuk burchi – uning xalqqa nafi tegadigan, aql-idrokli, qobiliyatli, uquvli shogirdlar tayyorlashdir. Tarbiyachi yosh avlodni xalqimizning munosib farzandlari qilib tarbiyalashdek muhim va faxirli shu bilan birga ma'suliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining siyosiy yetukligi bolalarning tarbiyalash sifati uchun xalq va jamiyat oldidagi o'z ma'suliyatini anglashga ta'lim - tarbiya ishlarini hal etishga ijodiy yondoshishga o'z maxoratini doimo faollashtirib bori shva hamkasblarning ishdagi o'sishga ko'maklashuviga yordam beradi. Tarbiyachi o'zi yashab turgan o'lka xayotini bilishi tabiat va jamiyat omillarini tushunishi ijtimoiy faol bo'lishi kerak. Respublikamiz rahbariyati pedagoglar faoliyatini yuqori baholamoqda.

Pedagog-tarbiyachi bolalarga kundalik hayotda, o'yinlarda, mashg'ulotlarda, birgalikdagi mehnat faoliyatida va ular bilan bo'ladigan muomalada ta'sir ko'rsatadi. U har bir bolani diqqat bilan o'rganishi, uning shaxsiy xususiyatlarini, qobiliyatlarini bilishi, pedagogik nazokatini namoyon qilishi, bolalarning xulq-atvorini, ish natijalarini haqqoniy baholashi kerak, ularga o'z vaqtida yordam ko'rsata olishi, oiladagi ahvoli bilan qiziqishi zarur. Hozirgi zamon tarbiyachisining asosiy fazilatlaridan biri o'z kasbiga sadoqatligi, g'oyaviy e'tikodliligi o'z kasbini sevishi va bu kasbga bo'lgan cheksiz sadoqat o'qituvchi – tarbiyachi boshqa kasb egalari bilan ajratib turiladi. Pedagog – tarbiyachi shaxsiga quyiladigan muhim talablaridan biri shuki, u o'z predmetini, uning metodikasini chuqur o'zlashtirgan bo'lishi zarur. Predmetni va uning nazariyasi chuqur bilishi bolalarni bilishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Bu pedagog – tarbiyachining obro'sini ko'taradi. Tarbiyachi kasbiga xos bo'lgan muxim fazilatlaridan talablaridan biri bolalarni sevish ularning xayoti bilan qiziqish har bir shaxsni hurmat qilishdan iborat. Bolani sevgan butun kuch va bilimni bolalarni kelajagi buyuk vatanga sodiq fuqaro qilib tarbiyalashga safarbar qilaoladigan odamgina haqiqiy tarbiyachi pedagog bo'la oladi. Bolaga befarq uning kelajagi va qiziqmaydigan tarbiyachilik kasbiga loqayd odam haqiqiy pedagog – tarbiyachi bo'la olmaydi. Bolalarni sevish – pedagogning murakkab mehnatini jozibali va yengil qiladi. O'qituvchi tarbiyachining bolalarga munosabati pedagogikada tarbiyalanuvchi shaxsiga hurmat, unga talabchanlik bilan bir qatorda turadi. Bu munosabat bolada pedagogga nisbatan ishonchni uyg'otadi, o'qituvchiga bolalarga chinakam ma'naviy murabbiysi bo'lishga imkon beradi.

Pedagog faoliyatining muvaffaqiyati pedagogik qobiliyatlarining mavjudligiga ham bog'liqdir. Pedagogik qobiliyatlar - pedagogik mahoratiga erishishning zaminidir. Pedagogik qobiliyatlar tarkibiga: pedagogik kuzatuvchanlik, pedagogik tasavvur, diqqatni taqsimlash, tashkilotchilik qobiliyati va pedagogik muomala kiradi. Pedagogik qobiliyatlari pedagogik faoliyatlarini jarayonida shuningdek uni bu faoliyatga tayyorlash jarayonida shakllanadi. Pedagogik mahorat – bu yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishni yuksak darajada va doimiy ravishda takomillashtirib borish san'atidir. Tarbiyachi maktabgacha yoshidagi bolalarga tabiat, jamiyat xodisalari, kattalarning mehnati haqida boshlang'ich bilim va tushunchalar beradi, ularga madaniy axloq, o'z tengdoshlari va kattalar bilan madaniyatli munosabatda bo'lish odatlarini singdiradi, yaxshilik, haqiqatgo'ylik, adolat, jasurlik, kamtarinlik, kattalarga hurmat bilan qarash, tabiatga qiziqish, kuzatuvchanlik, o'simlik va hayvonlarga g'amxo'rlik bilan qarash, mehnatsevarlik, kattalarni mehnati natijalarini asrab-avaylash kabi ahloqiy sifatlarni

tarbiyalaydi. Xalq san'ati, musiqa, ashula, adabiyot, tasviriy san'atni bilish, san'atga muhabbat tarbiyachini madaniyatli qiladi, bolalar bilan olib boradigan ishida yordam beradi. Pedagog kerakli bilim, malaka va ko'nikmalarni ma'lumbir izchillik bilan egallab borsagina bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish ishida yaxshi natijalarga erishadi. Tarbiyachi o'z kasbining mohir ustasi bo'lish uchun maxsus tayyorgarlik ko'rihi kerak. U quyidashi shartlarga amal qilishi kerak:

Pedagog yosh avlodni tarbiyalash uchun yuqori ma'lumotli, kerakli bilimlarni egallab, kerakli adabiyotlarni tanlay oladigan, ilmiy adabiyotlar bilan ishlay oladigan, ilg'or tajribali pedagoglarning tajribasini o'rganib, o'z ishiga tadbiiq eta oladigan kishi bo'lishi kerak.

1. Pedagog bolalarni kuzata oladigan, ularning xulqi, xatti-harakati sabablarini to'g'ri tahlil qilib, unga ijobiiy ta'sir etuvchi vositalarni topa olishi kerak.

2. Yosh avlodni kerakli bilim, malaka, ko'nikmalardan xabardor qilish uchun pedagogning nutqi ravon, aniiq, mantiqiiy, ixcham bo'lishi lozim. Ta'lim berishda texnikaviiy vositalardan samarali foydalana olishi kerak. Bolalar bilim, malaka, ko'nikmalarni yaxshi o'zlashtirib olishlari uchun faollashtirib savollardan foydalanishi kerak.

3. Tarbiyachi o'ziga yuklangan vazifani bajarish uchun bolalarda o'sha faoliyatiga nisbatan qiziqish uyg'ota olish, ularning diqqatini jalb qilib, faolligini o'stirish, bolalarning xulqini, xatti-harakatini haqqoniiy baholay olishi kerak.

4. Har bir faoliyat uchun kerakli materiallarni oldindan tayyorlab qo'yishi kerak.

5. Kun tartibini to'g'ri tashkil eta bilishi, bolalar jamoasiga undagi har bir a'zoni e'tiborga olgan holda rahbarlik qila bilish.

6. Bolalarning ruhiy va jismoniiy holatini aniqlay bilishi va buni bolalar bilan amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiyaviiy ishlarida e'tiborga olishi lozim.

7. Tarbiyachi ota-onalar bilan muntazam ravishda suhbatlar, uchrashuvlar o'tkazib, axborot almashtirib turishi kerak.

8. Pedagog bolalarga nisbatan hayrihoxlik munosabatda bo'lishi, har bir bola uchun qulay sharoit yaratishi, hafa bo'lsa ovuntara olishi kerak.

9. Kun tartibida olib borgan ta'lim-tarbiya ishini tahlil qila bilishi va uni yanada yaxshilash yo'llarini topa olishi kerak.

Eng muhimi – tarbiyachi bolalarga ishonch bilan qarashi, ularning mehnatsevarligi mustaqilligi, tashabbuskorligini to'g'ri taqdirlashi va mustaqil faoliyat qilishlari uchun imkoniiyat yaratishi kerak. Buni bolalar yuqori baholaydilar.

O'zbekiston Respublikasi o'qituvchi kadrlar ma'naviiy qiyofasi uning salohiyati hamda kasbiy maxoratiga nisbatan jiddiiy talablar qo'yilmoqda. Shuning uchun bu borada O'zbekiston Respublikasida Oliy Majlisining IX sessiyasida (1997 yil 29 avgust) so'zlagan nutqid bildirilgan fikrlarga diqqatni qaratish maqsadga muvofiqdir. «Tarbiyachilarning o'ziga zamonaviiy bilim berish ularning ma'lumotini malakasini oshirish kabi qaysarga solib bo'lmaydigan dolzarb masalaga duch kelmoqdamiz. O'qituvchi – tarbiyachi bolalarimizga zamonaviiy bilim berish uchun avvalo murrabiiyning o'zi anna shunday bilimga ega bo'lishi kerak.»

Maktabgacha ta'lim sog'lom har tomonlama yetuk bolalarni tarbiyalash uchun zarur tashkiiy, uslubiiy, psixologik, pedagogik shart-sharoit yaratadi, bolalarni maktabda muntazam ravishda ta'lim olishga tayyorlash ota-onalarga yordam beradi. So'ngi yillarda maktabgacha

ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya mazmuni shakli vosita va metodlarini yangilashga alohida e'tibor berilmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish va maktabga tayyorlash jarayoni oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarni bajarilishi ushbu «Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari» orqali nazorat qilinadi. Lekin bu jarayon murakkab bo'lganligi uchun u bosqichma bosqich amalga oshiriladi. Talablarda berilgan ko'rsatkichga erishish uchun davlat tomonidan zaruriy shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratiladi. Bolalarni bilim, ko'nikma va malakalari har o'quv yili yakunida nazorat mashg'ulotlar orqali tekshirilib boriladi. 6-7 yoshdagi bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasi ushbu davlat talablari ko'rsatkichlari asosida tekshiriladi. Yuqorida ko'rsatilgan davlat talablariga tayangan holda maktabgacha yoshdagi bolalarga integral tarzda ta'lim-tarbiya berish maqsadida, yani u o'z ichiga barcha ta'lim-tarbiya yo'nalishlarini mujassamalashtirilgan tayanch dasturi yaratildi. Dastur pedagogika va psixologiya fanining so'ngi yutuqlariga asoslanib yaratilgan. Bolalar bog'chasida bolalar bilan olib boriladigan ta'lim va tarbiya ishning butun mazmunini tarbiya vazifalari bilan belgilanadi.

Bola atrofda sodir bo'lgan hodisalar bilan tanishish jarayonida zarur bilimlarni egallash bilan bir vaqtda, ularning nomi, vazifasi, xususiyatlarini bildiruvchi so'zlarni o'zlashtirib boradi. Kattalar, tarbiyachilar va tengdoshlari bilan muloqotda shu so'zlardan foydalanib o'z fikrini ifodalaydi. Bolalarning tafakkuri rivojlanishini ta'minlashda ularning ilk matematik tasavvurlarini uzluksiz o'stirib borish muhim o'rin tutadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun matematikaga oid ta'lim-tarbiya mazmunining asosini tevarak-atrofdagi narsa yoki buyumlarni sanash, taqqoslash, o'lchamlari jihatdan qiyoslash, ularni turgan o'rnini ko'rsatish (pastdan, balanddan, chapdan, o'ngdan kabi), turli geometrik shakllarni farqlash, bir necha shakllardan boshqa bir shakllarni yasash kabilarni tashkil etadi.

Bolalarning matematik tasavvurlariga asosan turli xil o'yinlar orqali erishish maqsadga muvofiqdir. Bolalarga maktabga oid bilimlar berish ilk yoshdan boshlanadi. Ular tug'ilgandan boshlab tevarak-atrofini qiziqib kuzata boshlaydilar, ulg'aya boshlagan sari o'zlarini o'rab turgan narsalarni, buyumlarni, yuz berayotgan tabiat xodisalarini bilgileri keladi. Bu borada ota-onalar yoki kattalar tabiat haqida tushunchalar berib borishlari bolalarni dunyoqarashini o'stirishga xizmat qiladi. Hissiy holatning o'zgarishi bilan barcha organlar faoliyati o'zgaradi. Ijobiy xissiyot fiziologiya sistemalari vazifalarini faollashtiradi, salbiylari – charchatadi: yurak urishi tezligi kamayadi, tomir urishi susayadi, qonga kislorodning kelishi pasayadi.

Bolalar hayotining rejimi (tartibi) – bu bedor yurish, uxlash, ovqatlanish, faoliyat xilma-xil turlarining har kuni muayyan izchillikda takrorlanib, oqilona almashinib turishidir. Tartib rivojlanish uchun qulay sharoit ta'minlashi kerak, shuning uchun u bolaning yoshi, uning salomatligi, kattalar mehnatining xususiyatlari, bola tarbiyalanayotgan oila turmushi va tashkilotga bog'liq tarzda o'zgaradi. Muayyan vaqt ichida tartibning asosiy tarkibiy qismlari bir maromda va doimiy bo'lishi uning ajralmas xususiyatlaridir. Tartibning bir maromdaligi tabiat hodisalarining maromi, organizm faoliyatining maromiga asoslanadi. Bu bedor yurish va uxlashning, tana haroratining o'zgarishi, nafas olish, yurak urishining qisqarish maromida, ovqat hazm qilish traktining ish maromida namoyon bo'ladi va hokazo.

Xulosa. Ovqatlanish-to'g'ri tashkil etilgan ovqatlarni bolalarni to'laqonli jismoniy tarbiyalashning muhim jihati hisoblanadi. Ovqatlanish o'sib borayotgan organizm uchun g'oyat